

**VELOSPOORT BILAN SHUG‘ULLANUVCHI MAKTAB O‘QUVCHILARINING
ANTROPOMETRIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI VA OVQATLANISH HOLATINI
GIGIYENIK BAHOLASH****ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ВЕЛОСПОРТОМ****HYGIENIC ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC DEVELOPMENT
CHARACTERISTICS AND NUTRITIONAL STATUS OF SCHOOLCHILDREN
ENGAGED IN CYCLING**

*Ermatov Nizom, Shayxova Guli, Alimuxamedov Dilshod, Bo‘riboev Eldor,
Hamroyev Farmon, Karimov Xurshid
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Аннотация: *Ushbu maqolada velosport bilan shug‘ullanuvchi maktab yoshidagi o‘quvchilarning antropometrik rivojlanish xususiyatlari hamda ularning ovqatlanish holati gigiyenik nuqtai nazardan baholangan. Tadqiqot Respublika velosport mahorat maktab-internatida tahsil olayotgan 13-18 yoshli o‘quvchilar kontingenti misolida amalga oshirilib, jismoniy rivojlanish darajasi hamda morfofunktsional ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi. Antropometrik o‘lchovlar asosida o‘quvchilarning jismoniy rivojlanish darajasi va tana massasi indeksi baholandi, ovqatlanish holati esa oqsil, yog‘, uglevodlar, vitamin va mikroelementlar bilan ta‘minlanganlik nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Olingan natijalar o‘smirlik davrida velosport bilan shug‘ullanuvchi o‘quvchilarda jismoniy yuklamalarga mos morfofunktsional holatni shakllantirishda ratsional ovqatlanish va gigiyenik nazorat muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari sport maktablarida o‘quvchi-sportchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish, individual mashg‘ulot va ovqatlanish dasturlarini takomillashtirish hamda profilaktik tibbiyot tadbirlarini tashkil etish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.*

Калит so‘zlar: *velosport, maktab o‘quvchilari, antropometrik ko‘rsatkichlar, jismoniy rivojlanish, ovqatlanish holati, gigiyenik baholash, tana massasi indeksi, o‘smirlar gigiyenasi, sport gigiyenasi, nutrient ta‘minlanganlik.*

Аннотация: *В данной статье с гигиенической точки зрения оцениваются особенности антропометрического развития и состояние питания школьников, занимающихся велоспортом. Исследование проведено на примере контингента учащихся в возрасте 13-18 лет, обучающихся в Республиканской школе-интернате велосипедного мастерства; изучена взаимосвязь между уровнем физического развития и морфофункциональными показателями. На основании антропометрических измерений был оценен уровень физического развития и индекс массы тела учащихся, а состояние питания проанализировано с точки зрения обеспеченности белками, жирами, углеводами, витаминами и микроэлементами. Полученные результаты показали, что рациональное питание и гигиенический контроль имеют важное значение в формировании морфофункционального состояния, соответствующего физическим нагрузкам, у школьников-велосипедистов в подростковом периоде. Результаты исследования служат научной основой для мониторинга физического развития учащихся-спортсменов в спортивных школах, совершенствования*

индивидуальных программ тренировок и питания, а также организации профилактических медицинских мероприятий.

Ключевые слова: велоспорт, школьники, антропометрические показатели, физическое развитие, состояние питания, гигиеническая оценка, индекс массы тела, гигиена подростков, гигиена спорта, нутриентная обеспеченность.

Abstract: This article presents a hygienic assessment of the anthropometric development characteristics and nutritional status of school-aged children engaged in cycling. The research was conducted on a cohort of students aged 13-18 at the Republican Boarding School of Cycling Proficiency, investigating the correlation between physical development levels and morphofunctional indicators. Based on anthropometric measurements, the students' physical development levels and body mass index (BMI) were assessed, while their nutritional status was analyzed in terms of adequacy in proteins, fats, carbohydrates, vitamins, and microelements. The findings demonstrate that rational nutrition and hygienic monitoring play a crucial role in forming a morphofunctional state appropriate for physical loads in adolescent cyclists. The results of the study serve as a scientific basis for monitoring the physical development of student-athletes in sports schools, improving individual training and nutrition programs, and organizing preventive medical measures.

Keywords: cycling, schoolchildren, anthropometric indicators, physical development, nutritional status, hygienic assessment, body mass index (BMI), adolescent hygiene, sports hygiene, nutrient adequacy.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasini velosportni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi va bu borada tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbarining 2021 yil 24 sentabrdagi «Velosportni rivojlantirishga doir kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarorida ommaviy sportni kengaytirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarni jismoniy faollikka jalb etish hamda xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga erishish uchun zarur tashkiliy-huquqiy va moddiy-texnik sharoitlarni yaratish ustuvor vazifa etib belgilangan. Mazkur hujjat asosida 2021–2022 yillarda velosportni rivojlantirish dasturini amalga oshirish, hududlarda infratuzilmani kengaytirish, sport-ta‘lim muassasalarida velosport bo‘limlarini tashkil etish, iqtidorli yoshlarni saralash va ularni yuqori mahorat bosqichiga tayyorlash vazifalari belgilandi. Shuningdek, bolalar-o‘smirlar sport maktablari, olimpiya zaxiralari kollejlari hamda oliy ta‘lim muassasalarida velosport yo‘nalishlarini yo‘lga qo‘yish orqali sport rezervini shakllantirish tizimini mustahkamlash nazarda tutilgan.

Hujjatda velosportni rivojlantirish jarayonida davlat organlari, mahalliy hokimliklar, sport federatsiyalari va ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarurligi ta‘kidlangan. Shuningdek, xalqaro tajribani joriy etish, mutaxassislar tayyorlash va trenerlar malakasini oshirish orqali sportchilar tayyorgarligini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish ko‘zda tutilgan.

Mazkur qaror ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 1 iyundagi 294-son qarori bilan Respublika velosport mahorat maktab-internati faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Unga ko‘ra, iqtidorli o‘quvchilarni saralash, ularni yuqori sport mahoratiga tayyorlash hamda respublika va xalqaro musobaqalar uchun sport zaxirasini shakllantirish asosiy vazifalar etib belgilandi. Shuningdek, sport tayyorgarligi bilan bir qatorda ta‘lim jarayonining uzluksizligi hamda o‘quvchilarning jismoniy, psixologik va tibbiy-biologik qo‘llab-quvvatlanishini ta‘minlash zarurligi qayd etildi.

Bundan tashqari, 2020 yil 26 avgustda Toshkentda Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda O‘zbekiston velosport federatsiyasi o‘rtasida yoshlar orasida velosportni ommalashtirishga qaratilgan uch tomonlama memorandum imzolandi. Hujjat yoshlarni velosportga keng jalb qilish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, yangi velotreklar qurilishi hamda xalqaro natijalarning o‘sishi ushbu yo‘nalishdagi ishlarni yanada faollashtirishga xizmat qilishi ta‘kidlandi.

2026 yil 27 yanvar kuni Toshkentda Oliy Majlis Senati raisi hamda O‘zbekiston velosport federatsiyasi raisi Tanzila Norboeva Osiyo velosport konfederatsiyasi prezidenti Dato Amarjit Singx

bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda O'zbekiston velosport federatsiyasi va Osiyo velosport konfederatsiyasi o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Suhbat davomida mamlakatda velosport davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanayotgani, zamonaviy infratuzilma yaratilgani va sportchilarning xalqaro maydondagi natijalari izchil o'sib borayotgani ta'kidlandi. Uchrashuv yakunida hamkorlik bitimi imzolanib, uning doirasida mintaqaviy o'quv-mashg'ulot markazini tashkil etish, xalqaro musobaqalar sonini oshirish, mutaxassislar tayyorlash hamda xotin-qizlar va paravelosportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shma dasturlarni amalga oshirishga kelishib olindi.

Tadqiqot 2024 yil yanvar-mart oylarida Toshkent shahridagi Respublika velosport mahorat maktab-internati tanlab olindi. Ushbu maktab-internati O'zbekistonda velosport bo'yicha yuqori malakali sport zaxirasini tayyorlashga ixtisoslashgan sport-ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot ob'ektini 13-18 yoshli (o'rtacha yosh $15,4 \pm 1,2$ yil) 73 nafar o'quvchi-sportchi tashkil etdi, shundan o'g'il bolalar – 63 nafar (86,3%), qizlar – 10 nafar (13,7%). Yosh taqsimoti: 13 yosh – 3 nafar (4,1%), 14 yosh – 20 nafar (27,4%), 15 yosh – 14 nafar (19,2%), 16 yosh – 14 nafar (19,2%), 17 yosh – 14 nafar (19,2%), 18 yosh – 8 nafar (11,0%).

O'smirlilik davrida organizmda jadal somatik o'sish, mushak-suyak tizimining shakllanishi, yurak-qon tomir va nafas tizimlarining funksional imkoniyatlari oshishi kuzatiladi. Shu sababli mazkur yosh guruhida jismoniy yuklamalarni ilmiy asoslangan holda rejalashtirish, antropometrik ko'rsatkichlarni muntazam monitoring qilish va ratsional ovqatlanishni tashkil etish sport natijadorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Velosport siklik chidamlilikni talab qiluvchi sport turi bo'lgani uchun o'quvchilarning bo'y-vazn ko'rsatkichlari, tana massasi indeksi, mushak massasi ulushi va energetik ta'minoti darajasi ularning jismoniy ish qobiliyati bilan bevosita bog'liq hisoblanadi.

Jadval-1

Tana vazni va bo'y ko'rsatkichlarining taqsimoti tahlili natijasida velosport bilan shug'ullanuvchi 13-18 yoshli o'quvchilarning jismoniy rivojlanish darajasi hamda mashg'ulot yuklamalariga morfofunktsional moslashuv xususiyatlari baholandi. Kontingentda tana vazni quyidagi tartibda taqsimlangan: 50 kg gacha bo'lgan vazn guruhi 24 nafar (32,9%), 50-60 kg oralig'idagi vazn guruhi 33 nafar (45,2%) va 60 kg dan yuqori vazn guruhi 16 nafar (21,9%) o'quvchilarni tashkil etdi. Kontingentning asosiy qismi o'rtacha vazn diapazonida (50-60 kg)

joylashgan bo‘lib, bu holat o‘smirlik davridagi normal somatik rivojlanish hamda chidamlilikka yo‘naltirilgan siklik sport turlariga xos morfologik profil bilan izohlanadi.

Yosh kesimida vazn ko‘rsatkichlarini tahlil qilish o‘smirlik davrida somatik o‘shish dinamikasining bosqichma-bosqich kechishini ko‘rsatdi. 13 yoshli o‘quvchilar orasida asosan 50 kg gacha bo‘lgan vazn guruhi ustun bo‘lib, 60 kg dan yuqori vaznli sportchilar umuman qayd etilmadi. Bu holat mazkur yosh davrida organizmning hali to‘liq somatik yetuklikka yetmagani va mushak massasining nisbatan past ulushi bilan izohlanadi. 14 yoshlilarda ham 50 kg gacha bo‘lganlar ulushi yuqori saqlanib qolgan bo‘lsa-da, 50-60 kg diapazonidagi o‘quvchilar soni ortishi o‘shish sur‘atlarining jadallashuvini ko‘rsatadi. 15 yoshdan boshlab vazn guruhlarida nisbatan barqaror taqsimot kuzatilib, 50-60 kg diapazoni asosiy ulushni tashkil etadi. 16 yoshlilarda 50 kg gacha bo‘lgan o‘quvchilarning mavjud emasligi somatik o‘shishning keyingi bosqichiga o‘tilganini va mushak massasi ulushi ortib borayotganini ko‘rsatadi. 17-18 yoshlilarda esa 60 kg dan yuqori vaznli sportchilar sonining sezilarli ko‘payishi biologik yetuklik davriga xos bo‘lgan gormonal o‘zgarishlar va mushak-suyak tizimining intensiv rivojlanishi bilan bog‘liq.

Jadval-2

Yosh (yil)	n	Bo‘y (sm)	Vazn (kg)	TMI (kg/m ²)
13	3	158,3±2,1	48,2±1,8	19,2±0,6
14	20	162,5±3,4	52,4±4,2	19,8±1,2
15	14	168,2±2,8	56,1±3,9	19,8±0,9
16	14	172,4±3,1	61,3±4,5	20,6±1,1
17	14	174,8±2,6	63,8±3,7	20,9±0,8
18	8	176,2±2,4	65,4±4,1	21,1±0,9

Vazn ko‘rsatkichlarining yoshga nisbatan bosqichma-bosqich oshishi velosport bilan muntazam shug‘ullanish sharoitida organizmning adaptatsion imkoniyatlari va funksional rezervlarining ortib borayotganini bildiradi. Shu bilan birga, kontingentda ortiqcha vazn guruhining yuqori ulushi kuzatilmagani velosportchilar uchun xos bo‘lgan ektomorf yoki mezomorf somatotip ustunligini ko‘rsatadi. Bu holat chidamlilikka yo‘naltirilgan sport turlarida aerob quvvat sarfi samaradorligi uchun fiziologik jihatdan maqbul hisoblanadi.

Bo‘y ko‘rsatkichlarining tahlili ham o‘smirlik davrida jismoniy rivojlanishning izchil dinamikasini namoyon qildi. 13 yoshlilarda bo‘y diapazonlari nisbatan past ko‘rsatkichlarda bo‘lib, 170 sm va undan yuqori bo‘yli o‘quvchilar qayd etilmadi. 14 yoshdan boshlab 160-169 sm guruhidagi o‘quvchilar ulushi ortib borgani kuzatildi, bu davrda somatik o‘shishning “o‘shish sakrashi” fazasiga xos tendensiya namoyon bo‘ladi. 15-16 yoshlarda 160-169 sm diapazoni asosiy ulushni saqlab qolgan holda, 170 sm va undan yuqori bo‘yli o‘quvchilar soni ortib borgani qayd etildi. 17-18 yoshlilarda esa 170 sm va undan yuqori bo‘y ko‘rsatkichlarining ustunligi somatik yetuklikka yaqinlashish va skelet tizimining shakllanib bo‘lganini ko‘rsatadi.

Bo‘y va vazn ko‘rsatkichlarini kompleks tahlil qilish natijalari kontingentda tana proporsiyalari nisbatan garmonik shakllanganini ko‘rsatdi. Yosh o‘shishi bilan birga vazn va bo‘yning mutanosib oshishi tana massasi indeksi me‘yoriy diapazonda saqlanishi ehtimolini oshiradi va bu holat velosportchilarda aerob ish qobiliyati, kislorod iste‘moli hajmi hamda yurak-qon tomir tizimi samaradorligi bilan bevosita bog‘liq hisoblanadi. Chidamlilikka asoslangan sport turlarida ortiqcha tana massasi mexanik yuklamani oshirishi va energiya sarfini samarasizlashtirishi mumkinligi sababli, kuzatilgan vazn profili funksional jihatdan maqbul deb baholanadi.

Gigiyenik nuqtai nazardan olib qaralganda, mazkur yosh guruhida antropometrik ko‘rsatkichlarni muntazam monitoring qilish mashg‘ulot yuklamalarini individuallashtirish, funksional ortiqcha zo‘riqish holatlarini barvaqt aniqlash hamda ratsional ovqatlanishni tuzishda muhim ahamiyatga ega. Yoshga bog‘liq somatik o‘shish fazalarida energetik va plastik ehtiyojlar keskin o‘zgarishi tufayli oqsil, mineral moddalar va mikroelementlar bilan yetarli ta‘minlanganlik mushak massasi va suyak mineral zichligining shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu jihatdan, kontingentda kuzatilgan vazn-bo‘y dinamikasi velosport bilan muntazam shug‘ullanish

sharoitida jismoniy rivojlanishning fiziologik me'yorlar doirasida kechayotganini va mashg'ulot-ovqatlanish rejimi o'zaro muvofiqlashtirilgan holda tashkil etilganini ko'rsatadi.

O'quvchi-velosportchilarda vazn va bo'y ko'rsatkichlarining yoshga nisbatan bosqichma-bosqich va mutanosib o'sishi organizmning morfofunktsional yetilishi, chidamlilik qobiliyatining shakllanishi hamda yuqori jismoniy yuklamalarga adaptatsiya jarayonlarining samarali kechayotganini tasdiqlaydi. Olingan natijalar sport maktablarida antropometrik nazoratni tizimli ravishda olib borish, individual mashg'ulot rejalarini tuzish va nutritsion qo'llab-quvvatlash choralarini optimallashtirish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Velosport bilan shug'ullanuvchi 13-18 yoshli o'quvchilar kontingentida tana massasi indeksi (TMI) ko'rsatkichlarini baholash jismoniy rivojlanish darajasi, energetik ta'minlanganlik hamda morfofunktsional holatni gigiyenik nuqtai nazardan tahlil qilish imkonini berdi. Olingan natijalarga ko'ra, o'quvchilarning 14 nafarida (19,2%) TMI 18,5 dan past bo'lib, kam vazn holati qayd etildi, 58 nafar o'quvchida (79,5%) TMI 18,5-24,9 oralig'ida bo'lib, me'yoriy jismoniy rivojlanish darajasiga to'g'ri keldi, 1 nafar o'quvchida (1,3%) TMI 25-29,9 diapazonida ortiqcha vazn holati kuzatildi, 30 dan yuqori TMI, ya'ni semizlik holatlari aniqlanmadi. Mazkur taqsimot velosport bilan muntazam shug'ullanuvchi o'smirlar kontingentida tana massasi tarkibining asosan fiziologik me'yorlar doirasida shakllanganini ko'rsatadi.

Kam vazn holatining qariyb beshdan bir qismida qayd etilishi o'smirlik davridagi jadal somatik o'sish fazasi, yuqori energiya sarfi hamda ratsionda plastik va energetik moddalar yetishmovchiligi ehtimoli bilan izohlanishi mumkin. Ayniqsa, intensiv mashg'ulotlar davrida oqsil, temir, kalsiy va mikroelementlar bilan ta'minlanganlik yetarli bo'lmasa, tana massasining yetarlicha ortmasligi, mushak massasi ulushining pastligi va funktsional ish qobiliyatining cheklanishi kuzatilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, kam vazn guruhiga kirgan o'quvchilarda nutritsion holatni chuqurroq baholash, ratsionning energetik qiymatini oshirish va protein ta'minotini optimallashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Me'yoriy TMIga ega bo'lgan o'quvchilar ulushining yuqoriligi velosport maktab-internatida mashg'ulot rejimi, kun tartibi va ovqatlanishni tashkil etish gigiyenik talablarga muvofiq yo'lga qo'yilganini bildiradi. Normal tana massasi indeksi mushak va yog' to'qimasi o'rtasidagi nisbatning fiziologik me'yorlarda ekanini, bu esa chidamlilik, kislorod iste'moli (VO_2max) va yurak-qon tomir tizimi samaradorligi kabi funktsional ko'rsatkichlar bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Velosportchilarda nisbatan past yog' komponenti va optimal mushak massasi harakat iqtisodiyiligini ta'minlab, uzoq masofalarda ish qobiliyatini saqlashga xizmat qiladi.

Ortiqcha vazn holatining faqat bitta o'quvchida qayd etilishi kontingentda gipodinamiya yoki ortiqcha kaloriya iste'moli keng tarqalmaganini ko'rsatadi. Biroq hatto yakka holatlarda ham ortiqcha vazn yurak-qon tomir tizimiga tushadigan mexanik va metabolik yuklamani oshirishi, aerob samaradorlikni pasaytirishi mumkinligi sababli individual korreksion mashg'ulot va ovqatlanish tavsiyalari ishlab chiqilishi zarur.

TMI ko'rsatkichlarini yoshga bog'liq morfofunktsional o'zgarishlar bilan birgalikda tahlil qilish o'smirlik davrida organizmning adaptatsion imkoniyatlari va jismoniy yuklamalarga moslashuv darajasini baholashda muhim ahamiyatga ega. 13-15 yoshlarda organizmda "o'sish sakrashi" fazasi kuzatilib, tana uzunligi tezroq oshishi sababli TMI nisbatan past bo'lishi mumkin, 16-18 yoshlarda esa mushak massasi ulushining ortishi bilan indeks me'yoriy diapazonga barqarorlashadi. Shu jihatdan, kuzatilgan TMI taqsimoti kontingentda jismoniy rivojlanish jarayoni fiziologik qonuniyatlar doirasida kechayotganini tasdiqlaydi.

Gigiyenik nuqtai nazardan, TMI ni muntazam monitoring qilish sportchilar salomatligini saqlash, ortiqcha yoki yetishmovchi tana massasini barvaqt aniqlash, mashg'ulot yuklamasini individuallashtirish va nutritsion qo'llab-quvvatlash choralarini rejalashtirishda muhim diagnostik mezon hisoblanadi. Ayniqsa, yuqori chidamlilik yuklamalari sharoitida energiya balansini buzilishi ortiqcha charchash, immun reaktivlik pasayishi va jarohatlar xavfini oshirishi mumkin. Shu sababli, TMI ko'rsatkichlari ratsionning kaloriya qiymati, makronutrientlar nisbati va mikroelementlar bilan ta'minlanganlik darajasi bilan birgalikda kompleks baholanishi lozim.

Velosport bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar kontingentida TMIning asosiy qismi me'yoriy diapazonda joylashgani, semizlik holatlarining aniqlanmagani va ortiqcha vazn ulushining juda pastligi jismoniy faollikning yuqori darajasi hamda mashg'ulot-ovqatlanish rejimi o'zaro muvofiq tashkil etilganini ko'rsatadi. Kam vazn holatlari esa o'smirlik davriga xos morfologik xususiyatlar va yuqori energiya sarfi bilan bog'liq bo'lib, bunday o'quvchilarda individual nutritsion korreksiya va tibbiy-gigiyenik nazoratni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Olingan natijalar sport maktablarida jismoniy rivojlanishni baholashning kompleks tizimini joriy etish, ratsional ovqatlanish dasturlarini takomillashtirish va yuqori sport natijadorligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Velosport bilan shug'ullanuvchi 13-18 yoshli o'quvchilarda antropometrik ko'rsatkichlar va tana massasi indeksi tahlili asosan me'yoriy diapazon ustunligini, ayrim o'quvchilarda esa kam vazn holati mavjudligini ko'rsatdi. Shu munosabat bilan ovqatlanishni tashkil etishda gigiyenik va fiziologik ehtiyojlarga mos, jismoniy yuklama hajmini hisobga olgan holda ratsionni optimallashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chidamlilikka yo'naltirilgan velosport mashg'ulotlari sharoitida kunlik ratsionning energetik qiymati sportchilarning energiya sarfiga mos bo'lishi, makronutrientlar nisbati esa fiziologik me'yorlar doirasida ta'minlanishi lozim.

Ovqatlanishni tashkil etishda birinchi navbatda kunlik energiya qiymatini yosh va jismoniy yuklama darajasiga moslashtirish zarur. O'smir-velosportchilar uchun ratsionning kaloriyasi mashg'ulot kunlarida oshirilgan, dam olish kunlarida esa nisbatan barqaror darajada saqlanishi tavsiya etiladi. Energiya ta'minotining yetarli bo'lmasligi kam vazn, charchoq, ish qobiliyati pasayishi va tiklanish jarayonlarining sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ratsionda uglevodlar ulushi yetarli darajada bo'lishi, ayniqsa uzoq davom etuvchi aerob yuklamalar oldidan glikogen zaxiralarini to'ldirishga qaratilgan taomlar kiritilishi maqsadga muvofiq.

Ratsion tarkibida oqsil miqdorini yosh organizmning plastik ehtiyojlarini hisobga olgan holda oshirish muhim ahamiyatga ega. Mushak to'qimasining shakllanishi, tiklanish jarayonlari va ferment tizimlarining faoliyati uchun yuqori biologik qiymatga ega oqsil manbalari - sut va sut mahsulotlari, parranda go'shti, baliq, tuxum hamda dukkakli mahsulotlar muntazam ravishda ratsionga kiritilishi kerak. Kam vazn aniqlangan o'quvchilarda oqsil ta'minotini individual ravishda oshirish, mashg'ulotdan keyin proteinli ovqatlanishni tashkil etish maqsadga muvofiq.

Yog'lar ulushi energiya ta'minoti va gormonal muvozanatni saqlashda muhim bo'lgani sababli ratsionda asosan o'simlik yog'lari, poliyo'yilmagan yog' kislotalariga boy mahsulotlar (zaytun yog'i, kungaboqar yog'i, yong'oqlar)dan foydalanish tavsiya etiladi. Biroq hayvon yog'lari ulushi ortiqcha bo'lmasligi, chunki ortiqcha lipid yuklamasi chidamlilik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Vitamin va mikroelementlar bilan ta'minlanganlikni yaxshilash maqsadida ratsionda sabzavot, ko'katlar, meva-sabzavotlar, ayniqsa temir, kalsiy, magniy va kaliyga boy mahsulotlar ulushini oshirish zarur. Temir tanqisligi o'smir sportchilarda anemik holatlar va aerob ish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin, kalsiy va D vitamini yetishmovchiligi esa suyak mineral zichligining shakllanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli sut mahsulotlari, baliq, ko'katlar va boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlarini muntazam iste'mol qilish tavsiya etiladi.

Ovqatlanish rejimi gigiyenik talablarga muvofiq kuniga kamida 4-5 mahal tashkil etilishi, asosiy mashg'ulotlardan 1,5-2 soat oldin yengil hazm bo'ladigan, uglevodlarga boy taomlar qabul qilinishi maqsadga muvofiq. Mashg'ulotdan keyin esa tiklanishni tezlashtirish maqsadida uglevod-oqsil kombinatsiyasiga ega ovqatlanish tashkil etilishi kerak. Suv-to'z balansiga alohida e'tibor qaratilgan holda mashg'ulotlar davomida va undan keyin yetarli miqdorda suyuqlik qabul qilinishi shart.

Gigiyenik nazorat nuqtai nazaridan sport maktabi sharoitida o'quvchi-sportchilarning tana massasi indeksi, vazn-bo'y dinamikasi va ovqatlanish ratsionini muntazam monitoring qilish, kam vazn guruhiga kirgan o'quvchilar uchun individual nutritsion qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu bilan birga, oshxonada taomlar energetik qiymati va nutrient tarkibini hisobga olgan holda namunaviy menyu joriy etish, mavsumiy mahsulotlardan

foydalanish va oziq-ovqat xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilish sportchilar salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Velosport bilan shug'ullanuvchi 13-18 yoshli o'quvchilar kontingentida o'tkazilgan antropometrik tadqiqotlar natijalari jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarining asosan yoshga mos va garmonik shakllanganini ko'rsatdi. Vazn va bo'y parametrlarining bosqichma-bosqich hamda mutanosib o'sishi, tana massasi indeksi ko'rsatkichlarining aksariyat qismi me'yoriy diapazonda joylashgani o'quvchi-sportchilarda morfofunktsional yetilish jarayonlari fiziologik qonuniyatlar doirasida kechayotganini tasdiqlaydi. Kam vazn holatlarining ayrim o'quvchilarda qayd etilishi esa o'smirlik davriga xos jadal o'sish, yuqori energiya sarfi va nutritsion ta'minotning yetarli emasligi ehtimoli bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Ovqatlanish holatini gigiyenik baholash natijalari ratsionning umumiy holda jismoniy yuklamalarga mos tashkil etilganini, biroq ayrim o'quvchilarda energetik va plastik ehtiyojlarni to'liq qoplash zarurligini ko'rsatdi. Chidamlilikka yo'naltirilgan velosport mashg'ulotlari sharoitida uglevodlar, yuqori biologik qiymatga ega oqsillar, vitamin va mikroelementlar bilan yetarli ta'minlangan ratsion mushak-suyak tizimining shakllanishi, tiklanish jarayonlari va ish qobiliyatini saqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Gigiyenik nuqtai nazardan, o'quvchi-velosportchilarda antropometrik ko'rsatkichlar va tana massasi indeksini muntazam monitoring qilish, ovqatlanishni individuallashtirish hamda mashg'ulot yuklamalarini morfofunktsional holatga moslashtirish jismoniy rivojlanishni optimallashtirish, ortiqcha charchash va nutritsion tanqislik holatlarining oldini olishga xizmat qiladi. Olingan natijalar sport maktablarida o'quvchi-sportchilar salomatligini muhofaza qilish, jismoniy ish qobiliyatini oshirish va yuqori sport natijadorligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik-gigiyenik chora-tadbirlarni takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Velosportni rivojlantirishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 24.09.2021 y., PQ-5251.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Respublika velosport mahorat maktab-internati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 01.06.2022 y., 294-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4831-son farmoni, 03.12.2020 y. - Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Sport-ta'lim muassasalari o'quvchi-sportchilarining ovqatlanishiga qo'yiladigan gigiyenik talablar"gi 0052-son sanitariya qoidalari, 2023 y. - Toshkent.
5. Abdullaeva G.A., Xo'janioyozova M.M. Velosport bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy rivojlanishi va funksional holatini baholash. // Jismoniy tarbiya va sport axborotnomasi. - 2023. - № 2. - B. 45-52. (ISSN: 2181-2268)
6. Alimuxamedov D.Sh., Ermatov N.J. Sport gigienasi asoslari: o'quv qo'llanma. - Toshkent: TDMI nashriyoti, 2022. - 156 b.
7. Azizov S.S., Karimova N.N. Velosport mahorat maktabi o'quvchilarining jismoniy rivojlanish dinamikasi. // Jismoniy tarbiya va sport axborotnomasi. - 2024. - № 1. - B. 89-97. (ISSN: 2181-2268)
8. Ermatov N.J., Alimuxamedov D.Sh., Bo'riboev E.M. Bolalar-o'smirlar sport maktablarida gigiyenik nazoratning ahamiyati // Tibbiyot axborotnomasi. - Toshkent, 2023. - № 3. - B. 78-84.
9. Ismoilov A.R., Karimov B.S. Maktab o'quvchilarining antropometrik ko'rsatkichlarini baholash usullari. // Dene tarbiyasi ham sport Xabarshisi. - Nukus, 2022. - № 3. - B. 78-85. (ISSN: 2181-2268)
10. Norboyev A.N., Tursunov R.X. Sportchilar organizmining funksional imkoniyatlarini baholash. // Jismoniy tarbiya va sport axborotnomasi. - 2023. - № 1. - B. 112-120. (ISSN: 2181-2268)
11. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. Sport bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning ovqatlanish holatini gigiyenik baholash. // Sport va sog'lom turmush tarzi. - 2023. - № 2. - B. 33-41.

12. Raximova D.K., Yo‘ldoshev M.Q. 13-15 yoshli o‘quvchilar jismoniy tayyorgarligining antropometrik asoslari. // JTSITI to‘plami: Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va ommaviy. - 2024. - B. 156-162.
13. Xolmirzayev F.Sh., Abduraxmonov T.A. Velosportchilar ovqatlanishining gigiyenik jihatlari. // Sport tibbiyoti. - Jizzax, 2021. - B. 234-245.
14. World Health Organization. Guideline: Physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020. 93-b.
15. FAO/WHO/UNU. Human energy requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2018 update. 341-b.
16. Jeukendrup A., Gleeson M. Sport Nutrition: An Introduction to Energy Production and Performance. Champaign, IL: Human Kinetics; 2019. 602-b.
17. Malina R.M., Bouchard C., Bar-Or O. Growth, Maturation, and Physical Activity. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2015. 712-b.
18. Maughan R., Burke L. Sports Nutrition for Young Athletes. London: Routledge; 2017. 248-b.
19. Mountjoy M., Armstrong N., Bizzini L., et al. IOC consensus statement on youth athletic development. British Journal of Sports Medicine. 2015;49(13):843–851-b.
20. Thomas D.T., Erdman K.A., Burke L.M. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition and Athletic Performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(3):501–528-b.
21. World Health Organization. Growth reference data for 5–19 years. Geneva: World Health Organization; 2019. 312-b.
22. World Health Organization. Obesity and overweight: prevention strategies. Geneva: World Health Organization; 2021. 186-b.